

ILBANK

TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

YIL:3

SAYI: 8

TEMMUZ - AĞUSTOS 2022

ÜCRETSİZ

www.ilbank.gov.tr

İL BANK GENEL MÜDÜRÜ YUSUF BÜYÜK

■ **Çevreyi Koruyan ve Doğaya Saygı Duyan Yatırımlar Yapıyoruz**

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ EYÜP KARAHAN

■ **Gelecek Nesiller İçin Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturulması Ortak Noktamızdır**

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI MURAT ZORLUOĞLU

■ **Gönül Belediyeciliğinin En Güzel Örneklerini Sergiliyoruz**

TAMER KARADAĞLI

■ **Ne Kadar Tecrübe Kazanırsanız O Kadar Öğrenecek Şeyiniz Olduğunu Görüyorsunuz**

İLBANK ADINA SAHİBİ

Ertan YETİM
(İLBANK Yönetim Kurulu
Başkanı)

DANIŞMA KURULU

Yusuf BÜYÜK
(İLBANK Genel Müdürü)
Selahattin ÖZSOY

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Erdoğan TOPCU

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Onuray GÖZÜTOK

EDİTÖR

Gülay ÖZLEN LEKESİZ

YAYIN KURULU

Seçil ÖZGÖÇMEN
Hatice TÜRK MAYALI
Gülay EMERCE
Zehra Betül CANTEMİR VURAL
Cennet DALGIÇ

FOTOĞRAF

Zeynep Merve ÖZBULUT

İLETİŞİM

Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi
No:9/21 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 508 73 06

BASKI

AFŞAR MEDYA MATBAACILIK
SAN. TİC. A.Ş.
Ostim Osb Mah. 1424. Sokak
Ostim Mega Center
No: 8/2 Yenimahalle Ankara
0312 394 39 22

TÜRÜ

Yaygın Süreli Yayın

ISSN-1309-4742

Temmuz - Ağustos
2022

İLBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İçindekiler

6

BAKAN KURUM, KONYA'DA TEMEL ATMA VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI

12

GENEL MÜDÜR BÜYÜK, FRANSIYAZ KALKINMA AJANSI DİREKTÖRÜ VE ÜLKE DİREKTÖRÜYLE BİR ARAYA GELDİ

17

JICA ÜLKE OFİSİ BAŞKANI, GÖREVİNDEN AYRILIRKEN GENEL MÜDÜR YUSUF BÜYÜK'E VEDA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

22

İLBANK GENEL MÜDÜRÜ YUSUF BÜYÜK: ÇEVREYİ KORUYAN VE DOĞAYA SAYGI DUYAN YATIRIMLAR YAPIYORUZ

34

ŞEHİRLERDE
HAYAT ŞİİRLERDE
ÖZGÜRLÜK

38

TAMER KARADAĞLI: NE KADAR
TECRÜBE KAZANIRSANIZ O
KADAR ÖĞRENECEK ŞEYİNİZ
OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ

26 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ EYÜP KARAHAN:
GELECEK NESİLLER İÇİN SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR
ÇEVRE OLUŞTURULMASI ODAK NOKTAMIZDIR

30 TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI MURAT
ZORLUOĞLU: GÖNÜL BELEDİYESİCİLİĞİNİN EN GÜZEL
ÖRNEKLERİNİ SERGİLİYORUZ

48 ŞEHİRİN GİZLİ ÖZNESİ

64

YAĞMUR SUYU
HASATI

68

ENERJİ ÜRETEN
YOLLAR

- 14 Rivellini, Genel Müdür Büyük'ü makamında ziyaret etti
- 15 Genel Müdür Büyük Auguste Kouame ile Video Konferans Toplantısı Yaptı
- 16 İslam Kalkınma Bankası Türkiye Operasyon Müdürü Genel Müdür Büyük'ü Makamında Ziyaret Etti
- 18 Genel Müdür Büyük Jica Türkiye Ofisi Başkanıyla Görüştü
- 20 Başkan Yetim Ve Genel Müdür Büyük, İlbank'ın 89. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
- 42 Şehir ve Mahremiyet
- 52 Osmanlıda Nüfus Sayımları
- 56 Şehirlerin İstihdam Potansiyellerinin Yansımaları
- 60 Dirençli Şehirler, Dirençli Altyapı
- 72 Çöpten Hayata Yeniden Merhaba

Dirençli Şehirler, Dirençli Altyapı

■ Volkan İdris Sarı / Şehir Plancısı

İLBANK dirençli şehirler için iklime duyarlı altyapı modelini benimsiyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı ve her geçen gün daha fazla insana ev sahipliği yapan şehirler giderek artan riskler ve küresel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Kentsel gelişmenin doğası gereği ortaya çıkan mekânsal, toplumsal ve kurumsal dönüşümlerin yanında başta doğal afetler, iklim değişikliği, salgın hastalıklar olmak üzere zorunlu göçler ve ekonomik dalgalanmalar da şehirleri zor sınavlara tabi tutmaktadır. Bazen bu risklerden biri bazen de birkaçı aynı anda şehirlerde önemli krizlere yol açmaktadır. Örneğin 2008 yılındaki küresel ekonomik kriz ve ardından 2020 yılında gerçekleşen pandemiye; son 10 yılda şiddetlenen küresel iklim krizinin de eklenmesi ile şehirler üzerinde büyük baskılar oluşmuştur. İklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin en yoğun yaşandığı alanlar olan şehirlerde, küresel ısınma ile birlikte ısı adası etkisi ve hava kirliliği artmakta, yağmur sularının neden olduğu sel ya da taşkınların etkileri çoğalmakta ve su temini sorunu ciddi düzeylere ulaşmaktadır.

Bu durum şehirlerin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir olmalarına yönelik ortaya koyulan küresel hedeflere yeni bir boyut kazandırmakta ve yaşadığı sorun ve krizleri güçlenerek aşabilen "dirençli kentler" yaklaşımını gündeme taşımaktadır. Şehirlerin beklenmedik tehditlere cevap verme kapasitesi onların fiziksel olarak güçlü ve dirençli olmasının yanı sıra, ekonomik, sosyal ve çevresel olarak da sürdürülebilir olması anlamına gelmektedir. Dirençli şehirler için değişen koşullar karşısında sürekli gelişim ve uyum sağlayabilen kentsel planlama ve altyapı bir gerekliliktir.

İklim değişikliği ile mücadeleye dönük plan ve projeler sadece kentlerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve afetlere dirençliliğinin artırılması ile ilgili değildir. Aynı zamanda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı gereği, gelecek dönem işletmelerimizin üretimlerini ve başta AB olmak üzere önemli pazarlara yönelik ihracatlarını etkileyebilecek bir konudur. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Yeşil Kalkınma Modeli ve Sayın Bakanımız tarafından açıklanan "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Hedefleri"ne uygun bir şekilde yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve iklim değişikliği ile mücadele edebilen şehirler oluşturmak üzere İLBANK, sağladığı teknik ve mali desteklerle yerel yönetimlerimizi desteklemeye devam etmektedir.

Esasında yeşil kalkınma vizyonu bize neleri yapmamızı söylediği kadar nasıl yapmamız gerektiğini de söylemektedir. Bu hedefin ayrı ayrı, birbirinden kopuk çalışmalar ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayıp, tüm paydaşlarla, bir bütünlük içerisinde çalışmayı ve çok sektörlü yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde İLBANK, iklim değişikliği ile mücadele alanında yerel yönetimlere yönelik finansal araçlarını güncellemekte ve uluslararası paydaşlarıyla örnek uygulamalar hayata geçirmektedir. Bu kapsamda Paris İklim Anlaşmasından doğan yükümlülüklerin yerel yönetimler nezdinde yerine

getirilmesi için sürdürülebilirlik çerçevesiyle uyumlu olan her projeye gerek özkaynak gerekse uluslararası finansmanla destek sağlanmaktadır.

Bugüne kadar uluslararası finansman ile, 661 Milyon Avro tutarındaki 125 proje tamamlanmıştır. Toplam tutarı 2.304 Milyon Avro olan 321 projenin ise uygulaması devam etmektedir. Müzakere süreçleri devam eden projeler ile birlikte 2022 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 5 milyar Avro düzeyine çıkması öngörülmektedir. 2018 yılından itibaren yerel yönetimlere sağlanan uluslararası finansman miktarı katlanarak artarken bu imkandan yararlanan yerel yönetim sayısı da çoğalmıştır. Bu projelerin büyük bir bölümü ya doğrudan ya da dolaylı olarak iklim değişikliği ile mücadele ve uyum politikaları ile ilişkilidir.

Mevcut uygulamalara ilave olarak İLBANK kentsel altyapı alanında uluslararası finansman yaklaşımlarında yaşanan değişimi ve dönüşümü yakından takip etmektedir. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte;

- (i) tek sektörlü projeler yerini çok sektörlü ve tamamlayıcılığı olan projelere bırakmakta,
- (ii) iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği konuları sektörden bağımsız olarak tüm projeler için önem arz etmekte,

(iii) münferit projelerden ziyade plan-program-proje ilişkisinin sağlam bir şekilde kurulduğu uygulamalar tercih edilmekte ve (iv) salt hibe ya da salt kredi yerine karma finansman yöntemleri öne çıkmaktadır.

İLBANK bir yandan uluslararası finansman süreçlerindeki bu dönüşüme uygun olarak iş süreçlerini revize ederken, diğer yandan da yerel yönetimlerin hizmet altyapısını iklim değişikliğine ve doğal afetlere dirençli hale getirmek için gerekli olan yatırımlara yönelik finansman alternatifleri geliştirmektedir. Bu çerçevede iklim değişikliğine bağlı olarak artan sel ve yangın felaketleri ile mücadele edilmesi ve dirençli şehirlerin oluşturulması hedefleri kapsamında yerel yönetimlere finansman teminine yönelik üç farklı uluslararası kuruluş ile kredi müzakerelerinde son aşamaya gelmiştir. Diğer yandan iklim değişikliği ile mücadele alanında Yeşil İklim Fonundan ülkemize tahsis edilmesi öngörülen 3 Milyar 157 Milyon dolar kaynağın yerel yönetimlerle ilişkili kısmının da İLBANK aracılığıyla kullanılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

Halihazırda sağlanan bu kaynaklar ve hazırlık çalışmaları devam eden projelerin yanında İLBANK elektrikli otobüs temini, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, su kayıp-kaçakla mücadele başta olmak üzere iklim değişikliği ve afet risklerine dirençli altyapılara yönelik yeni ve yenilikçi yaklaşımları içeren projeleri de geliştirmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen İklim Şurasında alınan kararlar uyarınca İLBANK, yerel yönetimlere sağladığı finansman desteklerini iklim değişikliği önceliklerini dikkate alarak zenginleştirmeye çalışmaktadır.

Bu çalışmalarda iklim değişikliği konusu münferit bir proje alanı olarak ele alınmamakta, iklim değişikliği ve enerji verimliliği konuları tüm altyapı projelerinin mütemmim cüzü olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, yerel yönetim projelerinin iklim değişikliği ile mücadeleye katkılarının ölçülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlamasına yönelik bilgi sistemi altyapısı oluşturulması yönünde çalışmalar başlatılacaktır. Altyapı sektöründe iklim değişikliğine yönelik proje önceliklendirilmesi yapılabilmesi için yatırım alanları bazında etki ve fayda maliyet analizleri yapılması ve buna göre her bir yatırım alanındaki öncelikli proje konularının belir-

lenmesi için hazırlıklar yapılacaktır.

Bu perspektifle belediye altyapı sektörüne baktığımızda önümüzdeki dönemde özellikle su yönetimi alanında yeni bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz. İLBANK su yönetimi alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdürmektedir. Bu anlamda ulusal ve uluslararası kaynaklarla yürütülen tüm projelerle hem ülkemizin su güvenliği politikalarına hem de iklim değişikliği ile mücadele alanına katkı vermektedir. İLBANK aracılığıyla içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin tüm ülke sathına yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. İklim değişikliği gündemi çerçevesinde atık su arıtma ve arıtılan atıksuların yeniden kullanımı, yağmur suyu hatlarının ayrılması, su kayıp-kaçakla mücadele ve entegre su yönetimi alanında çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 10 büyükşehirde tüm su döngüsünü bütüncül bir şekilde ele alan ve uzun vadeli sürdürülebilir altyapı yaklaşımı ile hazırlanan Entegre Kentsel Su Yönetimi Planları tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Yerel yönetimimizin tüm su temini taleplerini yeni tesisler yaparak çözmek mümkün değildir, esasında bu ne ekonomik ne de çevresel olarak iyi bir yöntem olmayacaktır. Su yönetimi alanında artık geri kazanım, verimlilik ve tasarruf konusuna daha fazla yoğunlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda su kayıp ve kaçakları ile mücadele çerçevesinde mevcut durumun tespiti ve atılacak adımlara yol göstermesi bakımından bir ön değerlendirme çalışması yürütülmektedir. Bunun sonucunda elde edilen bulgulara göre bir yandan bu sorunun çözümüne yönelik yerel yönetimler için yönlendirici rehberler hazırlanacak, diğer yandan ise uluslararası kuruluşlarla bu konuya özel finansman görüşmeleri yürütülecektir.

Şönuç olarak hem küresel gündemde yaşanan dönüşüm hem de ülkemizdeki şehirlerin değişen ihtiyaçları çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ile yürütülecek yeni dönem finansman müzakerelerinde yeşil ve akıllı şehir uygulamalarının temel alındığı "Geleceğin Şehirleri" yaklaşımı öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde başta iklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliği, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, kentlerin bilgi ve iletişim altyapısının iyileştirilmesi, akıllı şehirler, dijitalleşme, temiz yakıtlı ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması gibi alanlarda projelerin desteklenebileceği düşünülmektedir.

İLBANK su yönetimi alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdürmektedir. Bu anlamda ulusal ve uluslararası kaynaklarla yürütülen tüm projelerle hem ülkemizin su güvenliği politikalarına hem de iklim değişikliği ile mücadele alanına katkı vermektedir.

KURULDUĞUMUZ GÜNDEN BUGÜNE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA
**YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İLE KİMLİKLİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİRLEŞMENİN
İNŞASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ**

İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ